

VOLUME-2

ISSUE № 1 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH-EDU.COM

RESEARCH
ACADEMY

1/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
1/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadir Khanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Тураев Валихон Баходирович

Соискатель University of Business and Science

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДРОСТКОВ, ИМЕЮЩИХ ГЛУБОКИЕ НАРУШЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙDOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10718418>

Аннотация. Оценка функционального состояния подростков 12-15 лет, имеющих дефекты зрения, показала отставание в развитии по ряду показателей кардиореспираторной системы, а также силовых и координационных возможностей по сравнению со здоровыми сверстниками, что требует проведения коррекционной работы средствами физической культуры.

Ключевые слова: частота сердечных сокращений, динамометрия. Индекс Руфье-Диксона, жизненная ёмкость легких, возрастной интервал, функциональное состояние

Актуальность. Государственная политика в сфере адаптивной физической культуры, спорта в Республике Узбекистан имеет гуманистическую направленность, которая способствует раскрытию резервных возможностей инвалидов. Благодаря пристальному вниманию со стороны правительства Республики Узбекистан виден очевидный прогресс в результатах выступлений наших спортсменов-инвалидов на Паралимпийских играх, крупных Сурдлимпийских соревнованиях, а также чемпионатах мира и Европы. Анализ законодательных материалов свидетельствует о том, что в республике создана государственная система управления спортом инвалидов и заложена основа их материального обеспечения. Официальной Государственной структурой является Республиканский Центр Социальной адаптации детей. Физкультурно-оздоровительная работа организуется в спортивно реабилитационных центрах при различных спортивных федерациях, в школах-интернатах для детей с поражением опорно-двигательного аппарата, глухих, инвалидов по зрению. Развитие и всесторонняя поддержка занятий физической культурой, спортом в адаптации инвалидов - основная цель не только медицинских работников, но и специалистов по физической культуре и спорту. Для повышения уровня физического развития необходи-

ма правильная постановка реабилитационных мероприятий. К настоящему времени существуют множество методик физической реабилитации, раскрыта зависимость построения реабилитационного процесса в зависимости от вида патологии [4, 5, 7].

Начиная, с 2008 года по настоящее время, на базе Дукентского подготовительного центра легкоатлетов функционирует паралимпийский центр подготовки спортсменов, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья. Основными задачами этого центра является отбор и подготовка перспективных спортсменов-инвалидов для участия в престижных соревнованиях. Следует отметить, что в центре созданы условия для проведения тренировочного процесса. Спортсмены-инвалиды находятся под пристальным вниманием спортивных медиков из Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, которые обеспечивают реабилитационные и восстановительные мероприятия на качественном уровне. Однако реализация и социальная адаптация, проводимая в школах-интернатах для детей и подростков с ограниченными возможностями, еще не поставлена на должный уровень. Так у слабовидящих детей и подростков, имеющих глубокие нарушения зрительных функций, отмечаются функциональные изменения в деятельности ряда функциональных систем

[1, 2, 3, 6].

Цель исследования: оценка уровня функционального состояния детей и подростков 12-15 лет, имеющих глубокие нарушения зрительных функций.

Организация исследования: Исследование проводилось в специализированной школе-интернате для слабовидящих и слепых детей Яшнабадского района г. Ташкента. Всего обследовано 64 подростка в возрасте от 12 до 15 лет. Все подростки имевшие дефекты зрения прошли педагогическое тестирование, с целью определения антропометрических и функциональных показателей.

Результаты-исследований: Проведена оценка функционального состояния детей и подростков, имеющих глубокие нарушения зрительных функций. Общее количество обследованных детей и подростков составило 64 человека в возрасте 12-15 лет. Данный возрастной интервал выбран не случайно, так как в мальчики и девочки вступают в фазу пубертатного развития в разном возрасте, а темпы роста тотальных размеров тела в одном и том же возрастном периоде будут различаться.

Для оценки функционального состояния слабовидящих подростков были использованы ряд функциональных тестов: ЖЕЛ, ЧСС, индекс Руфье-Диксона, проба Яроцкого, а для определения силовых качеств использована кистевая динамометрия. В таблице 1 представлены показатели ЖЕЛ в возрастном аспекте. Так, у 12 летних девочек значение ЖЕЛ составляет 1.95 л., а в 15 лет достигает 2.08. Причем ежегодный прирост ЖЕЛ составляет от 0.2 - 0.5 см. Это очень низкие показатели прироста. Можно констатировать, что дыхательная система у девочек за данный возрастной интервал практически не развилась. В норме этот возрастной интервал характеризуется пиком развития таких показателей как увеличение обхвата грудной клетки, увеличения ЖЕЛ от 2.4 – 2.8 л. Показатель МПК, по данным Ю.А.Буковой, С.В.Погодина, 2003, опреде-

ляемые по результатам нагрузочного тестирования для данного возраста (12-13) лет составляют $2.60 + 0.26$ л/мин.

Показатели ЧСС также свидетельствуют о наличии явления перенапряжения в сердечно-сосудистой системы, так как пульс у обследуемых детей несколько превышает норму. Ответная реакция на физическую нагрузку в связи с возрастом повышается со 116 ударов в минуту у девочек в 12 лет повышается до 120.7 в 15 лет. У мальчиков за данный возрастной интервал ЧСС от 121 достиг 130.1 ударов в минуту. После нагрузки после 5 мин после восстановления ни в одной возрастной группе, как среди девочек, так и среди мальчиков возврата, к значениям ЧСС наблюдаемого в состоянии покоя не произошло. Все это указывает на низкие функциональные возможности, связанные с показателями кардиореспираторной системы. Показатели Руфье - Диксона характеризуются также значениями ниже среднего. Большие различия у слабовидящих подростков установлены в показателях силы кисти для девочек и мальчиков. У мальчиков показатели силы кисти намного превышают показатели силы кисти у девочек.

Тест Яроцкого определяет порог чувствительности вестибулярного анализатора. Тест выполняется в исходном положении стоя с закрытыми глазами, при этом испытуемый начинает вращательные движения головой в быстром темпе. У здоровых взрослых лиц время сохранения равновесия 28 сек. У девочек время сохранения равновесия постепенно нарастает с 20 секунд в 12 лет и достигает 25 секунд в 15 лет, что для данной возрастной группы можно оценивать удовлетворительно. У мальчиков порог уровня чувствительности вестибулярного аппарата в 12 лет с 27 сек. достигает в 15 лет 36-38 секунд, что свидетельствует о положительном сдвиге в развитии координационных способностей.

Заключение: 1. Полученные данные свидетельствуют о различиях в значениях

Таблица 1.
**Сравнительная оценка функционального состояния
слабовидящих школьников 12-15 лет (n=63)**

Возраст, количество обследуемых	ЖЕЛ литр	Индекс Руффье-Диксона (20 приседаний)					Проба Яроцкого секунд	Динамометрия кисти	
		ЧСС уд/мин Н до Нагр.	ЧСС уд/нагрузка	ЧСС уд/мин после восстан	ИРД (индекс Руффье-Диксона)	оценка		Правая рука	Левая рука
1. Девочки 12 лет- 6 чел.	1.95±0.90	85±4.2	116±6.90	88.3±6.8	8.1±1.21	Ниже среднего	32.3"±1.5	11.5±1.9	10.6±1.56
2. Мальчики- 12 лет- 9 чел.	1.94±0.56	88±7.36	121±9.03	91±4.09	10.0±1.09	Ниже среднего	27"±2.4	13.1±2.01	10.4±1.03
1. Д 13 лет- 16 чел	2.0±0.02	85.8±5.21	125.2±11.08	92.2±6.62	10.3±0.93	Ниже среднего	21.9"±1.6	10.8±1.09	11.2±1.06
2. М 13 лет- 7чел	2.16±0.46	90±6.03	127±8.98	94±6.78	11.1±0.89	Ниже среднего	28"±2.9	15.5±2.05	15.8±2.04
1. Д 14 лет- 6 чел	2.02±0.28	90.8±5.52	135.4±8.93	99.4±7.83	12.5±1.21	Ниже среднего	24.2"±1.6	10.5±0.56	9.8±0.67
2. М 14 лет- 8 чел	2.04±0.63	92.6±5.09	129.3±8.98	96.6±6.54	11.8±0.93	Ниже среднего	38.2"±2.6	21.4±3.05	21.0±2.73
1. Д 15 лет- 10 чел	2.08±0.84	89.7±5.43	120.7±9.65	97.5±7.89	10.8±0.89	Ниже среднего	25.3"±2.3	13.7±2.94	12.5±2.31
2. М 15 лет- 10 чел	2.88±0.89	91.8±5.23	130.1±8.99	95.0±7.40	11.7±0.91	Ниже среднего	36"±2.6	23.15±2.89	22.3±2.28

показателей между девочками и мальчиками. Так как наиболее уязвимой группой оказалась возрастная группа детей 12 -13 лет, у которых показатели сердечно-сосудистой системы, и дыхательной системы значительно отстают от должных норм.

2. Для возрастной категории обследуемых подростков 12 - 13 лет необходимо разработать упражнения, выполняемые в различных режимах работы способствующие наращиванию силовых возможностей, а также выносливости. Кроме того, требуется разработка специальных методических подходов, способствующих развитию функциональных резервов показателей кардио-респираторной системы.

Список литературы

1. Батуева А.Э. Методика реализации медико-адаптивных программ для спортсменов с нарушениями зрения/ Батуева А.Э., Куликов Л.М., Дятлов Д.А.- Челябинск: Урал-ГУФК, 2006.-32с.

2. Евсеев С П. Теория и организация адаптивной физической культуры.// Том

2., -М.: Советский спорт,2007.-133-134с.

3. Крутько В.Б. Особенности воспитания выносливости у слабовидящих легкоатлетов на различных этапах подготовки аппарата //Теория и практика физической культуры, 2009, №4, 55-57с.

4. Курдыбайло, С.Ф. Врачебный контроль в адаптивной физической культуре: Учеб, пособие/ С.Ф. Курдыбайло, С.П. Евсеев,- М.: Советский спорт, 2003 - 184с.

5. Попов В.Б. Система специальных упражнений в подготовке легкоатлетов/ Попов В.Б. -М.: Олимпия ПРЕСС,2006.-224с.

6. Ростомашвили Л.Н.// методические рекомендации и требования к организации процесса адаптивного физического воспитания детей со сложными нарушениями развития АФК№1 (53)., 2013 С.-46

7. Толмачев Р.А. Патология органа зрения и выбор нагрузок дня слепых и слабовидящих при занятиях адаптивным спортом / Толмачев Р.А. / Адаптивная физическая культура.- 2006.-№3(27)-28-31с.